

Reporte Semanal do Bitcoin

27/12/2022
Vol. 1, N^o. 43/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 43/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

43. E se...

Uma das tantas hipóteses que paira no ar, no últimos dias, é saber que aconteceria com o Bitcoin se houver uma falência da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo.

Hipoteticamente, se houver uma quebra, o reflexo imediato se dará no preço do ativo. Não esqueçam que grande parte do preço atual se dá pelo volume de negociação existente nestas corretoras. Se houver um crash, o BTC perderá valor e pode cair significativamente. Inicialmente, quando não havia corretoras, a troca do BTC era feita via P2P, trocas diretas entre comprador e vendedor intermediados por tecnologia. Precisamente, o que sempre foi defendido pelo Satoshi Nakamoto. Ou seja, em curto prazo, o preço pode cair ainda mais, mas o BTC não vai desaparecer.

Antes de desespero é melhor analisar as probabilidades de quebra da Binance. Neste [artigo](#), o CEO da corretora disse que o medo (FUD) relativo aos boatos de quebra da Binance se dá pelo "ataque" das instituições tradicionais aos criptoativos. Motivados principalmente pela quebra da corretora FTX, esses boatos sempre crescem em qualquer crise.

Como sempre falamos, a inovação trazida pelo Bitcoin e a blockchain, ninguém tira, cada vez mais fica clara a posição do BTC como reserva de valor e menos como meio de troca.

O Bitcoin é o ouro digital.

Porém, é impossível deixar de olhar o contexto financeiro.

Em 2022, o Bitcoin já caiu 66%, foi uma das piores aplicações financeiras, mas esse é o preço que a cripto tem que pagar para se provar como aplicação. Não esqueçamos que desde 2008 o Bitcoin já está sendo testado.

De qualquer forma, quem viver verá.

Compre Bitcoin!

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin (Re) nascendo. Feliz 2023!.
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- ROC's continuam indicando queda do preço Círculo Amarelo;
- Estamos todo mês de dezembro de 2022 sem muitas novidades;
- Tendência da queda neste cenário.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representa regiões de suporte;
- Setas verdes representa regiões de resistência;
- Estamos a 6 semanas em consolidação (Quadrilátero vermelho);
- Temos uma CT (Canal de Tendência) em Vermelho;
- Consolidação, suportes, resistências, CT, ... com Preço no meio de tudo isto.

A princípio nada de muitas movimentações previstas.

Gráfico diário

- Setas vermelhas indicam os suportes;
- Seta verdes indicam resistências;
- Roc's continuam em tendência de queda;
- Preço segue em nova consolidação de uma semana (Quadrilátero Vermelho) e consolidação longa (Quadrilátero Verde).

Gráfico 2 horas

- Preço em nova consolidação (Quadrilátero vermelho);
- Seta vermelhas indicam suportes;
- ROC's com topos descendentes (Lina preta);
- Setas verdes representas resistências.

OBS: Antes de operar esperem topos e fundos ascendentes ou descendentes. Nunca operem sem utilizar ordens OCO. Cuidado ao operar consolidação, operar tendência nos traz resultados melhores.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a screenshot of the Vector Crypto website. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, there is a promotional message in Portuguese: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph describing the platform's features: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom of this section is a red button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL